

ALEATORY W SYSTEMIE UMÓW CYWILNYCH

Zaika Yurii

doktor habilitowany nauk prawnych, professor
professor katedry prawa cywilnego

Tauryskiego Uniwersytetu Narodowego im. V.I. Vernadskiego, Kijów, Ukraina

u.a.zaika@gmail.com

Adnotacja. W artykule omówiono pojęcie o charakterze prawnym i istocie traktatów w trybie aloutout. Uwzględniono historię ich powstania i formacji. Główną cechą kontraktów nieterminowych jest niemożność jasnego określenia granic wykonywania zobowiązań stron w chwili zawarcia umowy, a utrata lub wzbogacenie jednej ze stron zależy od sprawy. Takie umowy są umowami o utrzymanie umowy, wynajmu, ubezpieczeń majątkowych, ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.

Wyróżnia się pojęcie nietypowych kontraktów i umów z ryzykiem. Autor uważa, że kontrakty na świadczenie usług medycznych, edukacyjnych i prawnych nie są niczym problematyczne, ponieważ wykonawca otrzymuje pieniądze nie na wynik, ale za świadczone usługi, a także kwotę usług i opłat za nich ustalono po zawarciu umowy.

W umowach z Aleatorem zakres praw i obowiązków stron może się różnić, ale taka umowa nie jest związana. Sąd nie może stwierdzić, że umowa dźwigni jest nieważna, ponieważ liczba praw i obowiązków jednej strony jest znacznie szersza od drugiej i do odzyskania odszkodowania.

Słowa kluczowe: kontrakt, klasyfikacja zamówień, umowa butterworth, kontrakty aleatoryjne i ryzyko, rodzaje umów aleatoryjnych.

ALEATORY CONTRACTS IN A SYSTEM OF CIVIL CONTRACTS

Annotation. The article deals with the concept, the legal nature and the essence of the aleatory contracts, the history of their emergence. The main feature of aleatory contracts is the impossibility of clearly defining the boundaries of the performance of parties' obligations at the moment of the conclusion of the contract, and the loss or enrichment of one party depends on the case. Such contracts are rent, property insurance, liability insurance.

The definitions of aleatory contracts and risk contracts are distinguished. The author believes that contracts for the provision of medical, educational, legal services are not aleatory because the performer receives money not for the result, but for the services provided, and the amount of services and fees for them are established at the moment of conclusion of the contract.

In the aleatory agreements, the scope of rights and obligations of the parties may vary, but such a contract is not bonded. The court can not declare an aleatory contract invalid and to recover damages because the volume of rights and obligations of one party is much wider than the other's.

Key words: contract, classification of contracts, aleatory contract, aleatory and risk contracts, types of aleatory contracts.

АЛЕАТОРНІ ДОГОВОРИ В СИСТЕМІ ЦИВІЛЬНИХ ДОГОВОРІВ

Анотація. У статті досліджується поняття, правова природа та суть алеаторних договорів. Розглядається історія їх виникнення та становлення. Головною ознакою алеаторних договорів є неможливість чітко визначити межі виконання обов'язків сторін на момент укладення договору, а втрата чи збагачення однієї із сторін залежить від випадку. Такими договорами є договір утримання, договір ренти, страхування майна, страхування відповідальності.

Розмежуюються поняття алеаторні договори і договори з ризиком. Автор вважає, що договори на надання медичних, освітянських, юридичних послуг не є алеаторними оскільки виконавець отримує гроші не за результат, а за надані послуги, а обсяг послуг і плата за них встановлені при укладенні договору.

В алеаторних договорах обсяг прав і обов'язків сторін може відрізнятися, проте такий договір не є кабальним. Суд не може визнати алеаторний договір недійсним тому, що обсяг прав і обов'язків однієї сторони значно ширший, ніж у іншої, і стягнути збитки.

Ключові слова: договір, класифікація договорів, алеаторний договір, алеаторні і ризикові договори, види алеаторних договорів.

Вступ. Договір у цивільному праві являє собою найпоширеніший вид юридичних фактів. Саме договори є головною підставою виникнення цивільно-правових зобов'язань, а в умовах становлення і розвитку ринкової економіки виступають основною формою майнових відносин між усіма учасниками цивільного обороту. Договір визначає обсяг прав та обов'язків сторін, послідовність і порядок їх виконання, підстави і розмір відповідальності. Як фізичні, так і юридичні особи вільні у визначенні кола своїх прав та обов'язків у договорі й у включенні у договір будь-яких умов, що не суперечать чинному законодавству.

Оновлення цивільного законодавства в Україні зумовило і новий етап розвитку договірного права, поширення нових договірних конструкцій. Своєрідним явищем цивільно-правових відносин, яке існує ще за римського приватного права є алеаторні (ризикові) договори. Останнім часом в цивільному обороті ця категорія договорів набуває певного поширення особливо в сфері здійснення підприємницької діяльності.

Розширення цивільного обороту об'єктивно зумовлює і потребу належної правової регламентації договірних відносин, які мають ознаки алеаторності, що зумовлює перегляд традиційних сталих положень поняття договору, умов його дійсності, а також проблем захисту законних прав та інтересів контрагентів, що є важливим як з теоретичної, так і практичної точок зору.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Окремі питання, пов'язані із критеріями і сутністю класифікації цивільно-правових договорів, досліджували українські науковці А.Б.Гриняк, О.В. Дзера, Н.С. Кузнецова, В.В. Луць, Р.А. Майданик, І.В. Спасибо-Фатєєва, І.С.Тімуш, Є.О.Харитонов, С.І.Шимон, а серед вчених Близького Зарубіжжя - М.І.Брагінський та В.В.Вітрянський. Варто також згадати фундаментальну працю представника англійської цивілістики «Law of Contract»(W. Anson) (*Ансон В.Р. 1984, 464 с.*), и не менш важливе дослідження німецьких вчених «Einführung in die Rechtsvergleichung auf dem Gebiete des Privatrechts» (Hein Kötz und Konrad Zweigert) (*Цвайгерт К., Кётц Х. 2000. 480с.*), присвячене пануючим тенденціям розвитку сучасної юридичної науки в сфері договірного права в США, Англії, Франції, Німеччини та інших промислово розвинутих країнах. Проте увага саме алеаторним договорам в цивілістичній доктрині приділялась недостатньо, відсутнє єдине наукове розуміння їх сутності, що зумовлює певні труднощі як при їх теоретичному аналізі, так і при застосуванні відповідних положень законодавства на практиці, а розвиток ринкових відносин вимагає відповідної адаптації алеаторних договорів до потреб сьогодення.

Метою статті є з'ясування поняття, ознак, правової природи та особливостей алеаторних договорів та визначення їх місця в системі цивільно-правових договорів.

Досягненню поставленої мети сприяє вирішення таких **завдань** як : визначення категорії ризику в цивільно-правових договорах, з'ясування істотних ознак алеаторних договорів, систематизація алеаторних договорів з метою їх належної регламентації і вдосконалення правового регулювання.

Основні результати дослідження. Сучасна ідеологія договірного права базується на ідеології якісно нової історичної формації, на новому розумінні економічних, культурних та духовних цінностей, співвідношенні обов'язків держави і суспільства та приватної особи, як суб'єкта договірних правовідносин, що зумовлює принципові зміни доктринального ставлення до окремих, загальних положень договірного права.

В свій час Г.Ф.Шершеневич підкреслював, що предметність результату наукового дослідження обумовлюється правильно обраним методом дослідження, а вибір методу визначається завданням науки. Завдання цивільного правознавства зводяться до пізнання, пояснення та оцінки норм чинного цивільного права. Перша досягається за допомогою догми права (тобто, шляхом пізнання норм права), друга – соціології і історії (тобто роз'яснення існування існуючого порядку) і третя – політики (*Шершеневич Г.Ф., 1898, 46 с.*).

Приведення науки у відповідність із соціальними реаліями вимагає і її певне методологічне переоснащення, в першу чергу звільнення від адміністративної заідеологізованості та демонополізації системи методів проведення наукових досліджень. Сучасна методологія досліджень договірного права повинна базуватися на таких основних положеннях: деідеологізації досліджень; предметність, послідовність, комплексність і об'єктивність обраної системи методів дослідження; врахування основних засад договірного права та соціально-політичних, економічних та історичних факторів, які можуть вплинути на кінцевий результат.

Відповідно, основу методології дослідження проблем договірного права складають такі взаємопов'язані компоненти як об'єкт, предмет, мета дослідження, шляхи досягнення мети.

Осмилення правової дійсності здійснюється за допомогою конкретних методологічних підходів, які об'єднують притаманні предмету правознавства методи в три основні групи. Йдеться, як слушно зазначає Є.О.Харитонов, про групу порівняльно-правових методів, про політико-правові підходи до дослідження предмета права, про юридико-догматичні методи (*Методологія в праві 2017, с.343-344*).

Належна класифікація договорів сприяє обранню суб'єктами цивільного обороту найоптимальнішої форми правових зв'язків, яка дозволить досягти економічної мети і отримати ефективний результат. Обрання відповідних критеріїв поділу договорів на види не лише допомагає науковцям побудувати їх відповідну систему, а і в кінцевому результаті сприяє вдосконаленню окремих норм актів цивільного законодавства, які регламентують порядок укладення, виконання окремих цивільно-правових договорів і формуванню правового механізму, що забезпечує належне виконання сторонами своїх зобов'язань.

Глибокі історичні корні цивільних договорів зумовлюють не лише потребу констатації досягнень сучасної цивілістичної доктрини і практики, а й докладне вивчення історії розвитку та становлення інституту алеаторного договору, ретельного

вивчення та обговорення аргументів наших попередників, без чого не можна об'єктивно створити загальнотеоретичну базу проблем, які будуть досліджуватися.

Що ж собою являє алеаторний договір? Цивільно-правовий договір завжди є взаємним, оскільки являє собою двосторонній або багатосторонній правочин. В умовах переходу до ринкової економіки більшість договорів є оплатними, тобто, майновому наданню одного контрагента відповідає зустрічне майнове надання іншого контрагента.

Питання щодо еквівалентності зобов'язань сторін як умови дійсності договору залишається дискусійним в європейському приватному праві протягом тривалого часу. Так ще у римському праві продавцю надавалося право розірвати договір купівлі-продажу, якщо його купівельна ціна складала менше половини її дійсної (Д 4.44.2). Сучасні кодифіковані акти європейських країн вже не містять такої норми, оскільки вважається, що в умовах вільного підприємництва, конкуренції і свободи договору, кожний суб'єкт цивільних правовідносин може на свій розсуд укладати будь-який договір і самостійно відповідати за настання негативних наслідків.

Римські юристи традиційно вважали, що неможливо собі уявити ні купівлі, ні продажу без речі, яка продається чи купується. Проте інтереси господарювання зумовлювали потребу продавати сільськогосподарський врожай раніше, ніж він визрівав (*fructum olivae pendentis vendere* – D. 18. 1. 39). Так допускалися договори про продаж майбутнього врожаю (D. 18. 1. 8). В цьому випадку мова йшла про продаж речі, яку очікували (*rei futurae sivi speratae*), тобто, такий договір вважався укладений під відкладальною умовою і правові наслідки наставали вже після того, коли продавець фактично набував річ у власність. Передбачалося також продаж майбутніх плодів, майбутніх дітей рабів, в цьому випадку вважалося, що якщо народиться дитина, продаж проведена тоді, коли було укладено договорі. Проте, якщо продавець вживав заходи, щоб народження не відбулося, чи плоди не з'явилися, то це була підстава для позову із купівлі-продажу (*Дигести Юстиніана 2003, с.562-563*).

Від договорів продажу майбутньої речі відрізняли договори про продаж «шансів», які належали до, так званих, алеаторних договорів (*alea emitur* – купляється можливість – D. 18. 4. 7). Так в римському приватному праві виокремлювали договір *emptio spei*, тобто, договір купівлі-продажу майбутнього улову риби, де визначена певна ціна майбутнього улову не залежить від результатів останнього. І що важливо, цей договір набував чинності з моменту його укладання. Якщо рибалці навіть і не пощастить з уловом взагалі, покупець все одно зобов'язаний сплатити встановлену ціну; аналогічно має бути і якщо ціна улову буде менше чи більше визначеної заздалегідь ціни (*Дигести Юстиніана 2003, с.563*).

На думку Г.Дернбурга еквівалентом купівельної ціни в цьому випадку є шанс на отримання речі – *alea*. Ця домовленість не поставлене в залежності від якоїсь умови, і тому ціна повинна бути сплачена навіть в тому випадку, якщо надія на здобич зовсім не виправдалася (*Пандекты Г.Дернбурга, 1911, с.244*).

К.П.Побєдоносцева вважає, що в ризикових договорах за метою і намірами сторін кінцевий результат договору, матеріальна цінність його поставлені залежно від події зовсім невідомої чи випадкової і тільки вірогідної,

так що при укладенні його невідомо, яка сторона у кінцевому результаті виграє, отримає вигоду (*Победоносцев К.П., 1896, с.341*).

Алеаторні договори отримали закріплення в законодавстві і в правовій доктрині окремих країн континентальної Європи. З врахуванням сучасних тенденцій інтеграції Україну в європейське співтовариство, вона повинна підтвердити свою належність до європейських цінностей, найважливішим з яких така галузь права як приватне право.

В основу Цивільного кодексу Франції (Кодексу Наполеона), який являє собою своєрідний компроміс між різними джерелами французького права – перш за все, римським правом та звичаями, королівськими указами і революційним законодавством Нової Франції, покладені принципи і дігести римського приватного права. Французький цивільний кодекс, який побудований за структурою підручників (інституцій) римського приватного права, в Книзі III «Про різні способи набуття права власності» містить спеціальний Титул XII «Про алеаторні договори», який включає статті 1965-1983.

У загальному вигляді поняття алеаторних договорів наводиться у ст.1104 ЦК Франції. На відміну від мінових договорів в яких кожна із сторін бере на себе зобов'язання надати щось, яке розглядається як рівноцінне тому, що вона отримує, алеаторним договором вважається договір, якщо еквівалент полягає в у можливостях кожної із сторін отримати вигоду чи понести збитки, залежно від події, яка може настати або не настати. Безпосереднє визначення алеаторного договору містить ст. 1964 ЦК в якій алеаторні договори визначаються як двосторонні домовленості, наслідки яких, стосуються вигод і збитків або для всіх сторін, або для однієї чи деяких із них, і залежать від невідомої події (*Гражданский кодекс Франции (Кодекс Наполеона)*).

До алеаторних договорів французький законодавець відносить: договір страхування, договір морської позики, гральний договір і договір парі, договір довічної ренти. Два перших договори регулюються морським законодавством.

Серед сучасних українських дослідників відзначимо позицію І. С. Тімуш, яка вважає, що ризиковий (алеаторний) договір – це орієнтований на вдачу, збіг обставин, випадок тощо угоди, в якій загальний розмір чи можливість самого існування зустрічного надання на момент укладення невідомий, що поставлено в залежність від включеного до юридичних умов цього правочину випадкового юридичного факту (дія або подія) і може викликати негативний (програші, збитки, шкода), позитивний (виграш, вигода, прибуток) або нульовий економічний результат (*Тімуш І.С., 2006, с.66*).

Нами вже висловлювалась думка, що визначальною ознакою алеаторних (ризикових) договорів виступає неможливість чітко визначити межі виконання своїх обов'язків на момент укладення договору, а втрата чи збагачення однієї із сторін залежить від випадку (*Бірюков І.А., Заїка Ю.О., 2014, с.459*).

Поняття алеаторності трактується в сучасній цивілістичній літературі досить широко. Так аналізуючи договори про створення об'єднань фізичних та юридичних осіб, Ю.М.Юркевич наділяє їх ознаками алеаторності, оскільки на стадії укладення договорів про створення об'єднань неможливо з абсолютною мірою визначеності врахувати імовірність досягнення мети за результатами виконання чи обчислити прибутки або збитки (*Юркевич Ю.М., 2017, с.40-41*).

Автор цілком слушно поширює на договори про створення об'єднань фізичних та юридичних осіб правовий режим цивільно-правового договору, проте визнавати такі договори алеаторними – висновок досить таку спірний. Певна імовірність досягнення мети існує в будь-якому договорі. Ступінь такої імовірності залежать від низки факторів як об'єктивного, так і суб'єктивного характеру (смерть чи недієздатність фізичної особи або припинення діяльності юридичної особи, фактична і юридична неможливість виконання договірних зобов'язань тощо). У теорії і практиці господарювання поняття «ризик» є складним багатфакторним явищем, природа якого взаємопов'язана з такими поняттями, як «невизначеність», «імовірність», «умови невизначеності», «умови ризику» тощо.

В економічному розумінні – «ризик» означає втрати (збитки), імовірність яких пов'язана з наявністю невизначеності (нестачі або недостовірності інформації), а також зиск і прибуток, отримати які можливо лише завдяки діям, пов'язаним з ризиком (*Матвеев П.С., 2014, с.136*).

Один із родоначальників російської цивілістики Дмитро Мейер зазначав, що будь-яке зобов'язання супроводжується *ризиком* або *страхом*. Неможливість вчинення дії складає збитки в майні (*Мейер Д.И., 1997, с.151*).

Ризик у договорі і ризикові договори – поняття не тотожні. Використання в якості класифікаційної ознаки неможливість з абсолютною мірою визначеності врахувати імовірність досягнення мети за результатами виконання, як це пропонується, стане підставою зарахування до категорії алеаторних договорів практично всі без винятку цивільно-правові договори: і по передачі майна у власність чи в користування, на виконання робіт, на надання послуг тощо (договори купівлі-продажу, підяду, охорони, перевезення, авторський договір – і цей перелік можна продовжувати).

Так, замовник не може бути впевненим, що підрядник кваліфіковано і своєчасно виконає роботу, а її результат буде відповідати повною мірою умовам договору і його забаганкам. Укладаючи договір охорони в силу природних причин жоден відповідальний охоронець не може «з абсолютною мірою визначеності» гарантувати його безумовне виконання. Замовляючи написання твору автору, замовник позбавлений можливості «з абсолютною мірою визначеності» бути впевненим у досягненні мети, оскільки, скажімо, художній твір може не вдатися навіть у маститого автора – виконавця. Тому у законі і в договорі і передбачені підстави і міри цивільно-правової відповідальності за невиконання чи неналежне виконання контрагентами своїх зобов'язань.

Не можна погодитись із науковцями, які розглядаючи договір контокоренту як цивільно-правовий договір, вважають його за правовою природою алеаторним (*Копитова О.С., 2015, с.4*), оскільки його виконання містить звичайний, характерний для будь-якого договору ризик.

Та обставина, що сторони (як фізичні, так і юридичні особи) перебуваючи у тривалих довірчих стосунках, відкривають єдиний рахунок у фінансовій установі і зобов'язуються не вимагати один від одного виконання занесених на конкурентний рахунок зустрічних грошових зобов'язань з метою їх подальшого одночасного припинення після закінчення контокорентного періоду, шляхом заліку зустрічних вимог та виведення сальдо, не дає підстави для висновку відносно невизначеності змісту договору, кола прав та обов'язків, оскільки йдеться про звичайні ризики

невиконання чи неналежного виконання договору. Відповідно, на контрагента, який не виконає зобов'язання, покладається цивільно-правова відповідальність.

Адаптація цивільного законодавства переслідує практичну мету уніфікації умов торгового (цивільного) обігу (*Харитонов Є.О. 2017, с.230*). Як алеаторні договори пропонується також розглядати, біржові і позабіржові договори, які не передбачають реальну передачу товару (*Мадагаєва Т. Ф., 2014, с. 8*). Проте, на нашу думку, в цій категорії договорів присутній елемент звичайного підприємницького ризику, а не алеаторність.

Важко погодитись з висновком, що поняття ризиковий договір охоплює договори, які характеризуються наявністю елементів ризику, наприклад, договори, які укладається при здійсненні підприємницької діяльності (поставка, підряд, договори на виконання науково-дослідних та проектно-конструкторських робіт тощо) (*Запорощенко В. А., 2006, с.4*).

За такого надзвичайно широкого розуміння поняття «ризиковий договір» практично виключається поділ цивільно-правових договорів на дихотомічних засадах, оскільки будь-який цивільно-правовий договір, незалежно від його мети, суб'єктного складу, змісту містить елементи ризику, пов'язаного з невиконанням чи неналежним виконанням договірних зобов'язань контрагентами з об'єктивних чи суб'єктивних причин.

Як зазначає В.В.Луць сутність договору у цивільному праві складає саме угода як погоджене волевиявлення двох чи кількох сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних права та обов'язків. Угода – це «душа» договору, «тіло якого становлять погоджені в ньому умови, що складають зміст договору (*Луць В.В. 2013, с.4*). У здійсненні власником права розпорядження майном шляхом укладення договору важливим є з'ясування мети (цілі), з якою майно передається іншій особі (*Крупчан О.Д., 2017, с.140*).

Саме мета, досягнення якої зумовлює потребу укласти договір, і є визначальною для розмежування зобов'язань, які виникають внаслідок домовленості сторін. Так, якщо за договором довічного утримання у набувача метою є набуття у власність майна відчужувача (тобто, стати володільцем, користувачем, а надалі – і розпорядником майна), то у останнього, передача майно у власність іншій особі є способом досягнення головної мети – отримання довічного утримання, яке полягає не лише у набутті певних матеріальних благ – харчування, одягу, ліків, а й різноманітних послуг, які будуть надаватися довічно, відповідно до укладеного договору.

Об'єкт зацікавленості набувача – майно, що становить особливу цінність (житловий будинок, квартира тощо) і має конкретну грошову оцінку, а майновий інтерес відчужувача, хоча і в цілому і окреслений, проте межі його задоволення на момент укладення договору, встановити неможливо, оскільки невідомо з якого часу треба буде надавати послуги і утримання відчужувачу, тривалість життя якого невідома. Невизначеність об'єкту інтересу одного із контрагентів, і зумовлює особливу правову природу договору довічного утримання.

Саме тому договір довічного утримання в першу чергу відносять до алеаторних договорів (*Майданик Р.А., 2005, с.33-34*).

Аналогічна природа і договорів страхування майна чи страхування цивільної відповідальності. Страхувальник намагається захистити свій майновий інтерес на випадок втрати, знищення чи пошкодження об'єкту страхування

шляхом сплати страхових внесків. Проте за відсутності страхового випадку протягом дії страхового договору, страхувальник втрачає страхові внески. Після укладення договору всі ризики, пов'язані із майном (втрата, знищення пошкодження) переходять на страховика, який в свою чергу, сподівається збагатитися за рахунок страхової премії за відсутності настання події, передбаченої законом чи договором, з настанням якої в нього виникає обов'язок відшкодувати заподіяну страхувальнику шкоду.

Страхові ризики є різноманітними за своїм складом, оскільки в їх основі можуть бути покладені різноманітні підстави. Залежно від джерела небезпеки ризики умовно можна поділити на:

а) *природні*, тобто, походження яких характеризується цілковитою незалежністю від волі людини;

б) *антропогенні*, тобто пов'язані із вольовими діями і вчинками людей.

Найхарактерніші ризики у майновому страхуванні пов'язані із: стихійними лихами, так званими, катастрофічними ризиками (повінь, повідь, землетрус, зсув тощо); подіями техногенного характеру, так звані, техногенні ризики (пожежі, аварії, вибухи тощо); забрудненнями навколишнього середовища внаслідок виробничої діяльності людини (екологічні ризики); змінами державної політики або політичні ризики (дії іноземних держав, зміна податкового, бюджетного, страхового законодавства); протиправними діями третіх осіб (крадіжка, розбій, грабїж, умисне чи з необережності знищення майна, шахрайство тощо); правомірними діями третіх осіб, коли шкода майну заподіюється у зв'язку з виконанням службових чи громадських обов'язків (дії пожежників, поліцейських, лікарів, працівників ветеринарної і санітарно-епідеміологічної служби; при заподіянні шкоди в стані крайньої необхідності чи при рятуванні чужого життя чи майна тощо).

Вірогідність настання таких подій чи їх співвідношення прорахувати важко. Проте дійсність договору майнового страхування пов'язана із відповідністю страхового ризику певним вимогам.

Страховий ризик не повинен бути : а) *неминучим*, тобто, вірогідність настання передбаченої договором події в межах дії страхового договору стовідсоткова; б) *нездійсненим*, тобто, настання передбаченої договором події практично виключається.

Розмір відшкодування, яке страховик зобов'язаний сплатити, не покривається страховими внесками. Проте на момент укладення договору кожна із сторін сподівається отримати від нього зиск.

Невизначеність співвідношення обсягу прав та обов'язки у алеаторному договорі необхідно відмежовувати від неможливості фактичної чи юридичної неможливості виконання обов'язків за договором однією із сторін.

Так у ст.756 ЦК України передбачені правові наслідки, які настають у зв'язку із розірванням договору довічного утримання (догляду) набувачем з підстав, що мають істотне значення. Так, якщо такий договір розривається у зв'язку із невиконанням набувачем своїх обов'язків, він позбавляється права на набуте майно і на відшкодування понесених ним витрат на догляд і утримання відчужувача.

При розірвання договору у зв'язку із неможливістю його виконання (такими істотним обставинами, що виключають можливість надання подальшого

утримання і догляду, може бути втрата працездатності набувачем, збільшення кількості утриманців, яких він за законом зобов'язаний утримувати тощо), суд може залишити за набувачем право власності на частину майна, з урахуванням тривалості часу, протягом якого він належно виконував свої обов'язки за договором. Тобто, в цьому випадку законодавець пов'язує настання правових наслідків за договором довічного утримання не з таким правоприпиняючим юридичним фактом як смерть відчужувача, а із неможливістю подальшого виконання договору набувачем.

Ознаки алеаторності містять і окремі договори на надання послуг. Так особа, яка укладає договір з адвокатом на надання юридичних послуг, пов'язаних із кримінальною чи цивільною справою сподівається на позитивний для себе результат (задоволення цивільного позову, звільнення від кримінальної відповідальності тощо), проте алеаторним такий договір вважатися не може. За таким договором оплачуються саме юридичні послуги і певна «надія», а не результат, який би задовольнив клієнта, оскільки жоден професійний юрист не може гарантувати 100% «виграш» справи. Тобто, досягнення позитивного результату тут лише передбачається і цю обставину сторони усвідомлюють.

Аналогічно можна розглядати і договори на надання медичних послуг, коли лікар отримує гроші саме за виконану роботу, а не за результат, скажімо, операції. Відповідно, така ж природа і договору щодо надання освітянських послуг (підготовка до здачі тестів до вищого навчального закладу, іспиту на отримання прав на водіння автомобіля, сертифікату на знання іноземної мови тощо. Звичайно, в договорі може бути передбачена і додаткова винагорода за досягнення позитивного результату, проте це не дозволяє розглядати такі категорії договорів саме як алеаторні.

Незважаючи на те, що співвідношення виконаних обов'язків і набутих прав в алеаторному договорі може суттєва відрізнятись, такий договір не є кабальним договором. «Кабальність» в розумінні законодавця, має місце, коли договір, вчиняється від впливом тяжкої для сторони обставини і на вкрай не вигідних для неї умовах, тобто, сторона усвідомлює негативні для себе наслідки (за відсутності за помилки або обману), проте змушена погодитися на такі умови, а, інколи, сама ініціювати його укладення.

В доктрині німецького приватного права це положення сформульовано наступним чином: договір не можна вважати недійсним внаслідок нееквівалентності взаємних зобов'язань сторін (*inadequacy of consideration*) (Цвайгерт К., Кётц Х., 2000, с.12). Проте це не стосується тих випадків, коли одна із сторін, користуючись своєю економічною перевагою може примушувати іншу до укладення вигідного для себе договору або диктувати їй його зміст (Цвайгерт К., Кётц Х., 2000, с.19). Так, кажімо, в Україні, на жаль набула поширення практика продажу окремих вартісних електротехнічних товарів за умови укладення покупцем договору майнового страхування або договору страхування цивільної відповідальності.

Алеаторні договори є особливими за змістом, тому вони не повинні визнаватися недійсними як такі, що суперечать моральним засадам суспільства чи «добрим звичаям».

Таким чином, визнання судом недійсними алеаторних договорів, як таких, які вчинені під впливом тяжкої обставини, суперечить правовій природі цієї

категорії договорів, що, відповідно виключає настання правових наслідків у вигляді відшкодування збитків та відшкодування моральної шкоди.

Висновки.

1. Алеаторні договори – особливий вид договорів у цивільному праві, характерною ознакою яких є неможливість контрагентів визначити межі виконання своїх обов'язків на момент укладення договору, а втрата чи збагачення однієї із сторін залежить від настання обставини, яка від них не залежить.

2. Можлива нееквівалентність прав та обов'язків сторін за алеаторним договором зумовлена його специфікою і не є підставою для визнання його недійсним як кабального.

3. Ризик присутній у будь-якій підприємницькій діяльності. Будь-який цивільно-правовий договір містить елементи ризику ступінь якого залежить від обставин, як об'єктивного, так і суб'єктивного характеру, проте поняття ризик у договорі і ризикові договори – не є тотожними.

4. Алеаторними за правовою природою (тобто, за невизначеністю співвідношення прав та обов'язків сторін) можуть вважатися договір довічного утримання, рента, договори майнового страхування цивільною відповідальності.

5. Договори на надання медичних, юридичних, освітніх послуг хоча і містять елементи алеаторності, за своєю правовою природою алеаторними не є, оскільки плата за договором сплачується за надання послуги, а не за кінцевий позитивний для замовника результат.

Література:

1. Ансон В.Р. Договорное право М.: Юрид. лит., 1984. 464 с.
2. Гражданский кодекс Франции (Кодекс Наполеона) / Предисловие / В. Н. Захватаев / пер. с франц., приложения В. Н. Захватаев. К.: Алерта, 2016. 1156 с
3. Дигесты Юстиниана. Том III. Книги XII -XIX / Отв. ред. Л.Л.Кофанов. - М. Статут. 2003. 780 с.
4. Договірне регулювання приватноправових відносин в умовах євроінтеграційних процесів в Україні : монографія / за заг. ред. акад. О.Д.Крупчана; наук. ред. А.Б.Гриняк. К., 2017. 334 с.
5. Запорощенко В. А. Особенности правового регулирования алеаторных сделок в Российской Федерации : автореф. дис. ... канд. юрид. наук Екатеринбург, 2006. 20 с
6. Копитова О.С. Договір контокорренту: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. К., 2015. 18 с.
7. Луць В.В. Служу пером своїй Вітчизні. Вибрані твори. К.: НДІ приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г.Бурчака НАПрН України. 2013. 327 с.
8. Мадагаева Т. Ф. Алеаторные договоры в системе рискованных договоров в гражданском праве Российской Федерации : автореф. дисс. ... канд. юрид. наук. М. 2014. 23 с.
9. Майданик Р.А. Система "ризикових зобов'язань" у цивільному праві України. Бюлетень Міністерства юстиції України. 2005. № 5. С.26-34.
10. Матвеев П. С. Алеаторність інвестиційних договорів як характерна риса інноваційної діяльності (теоретико – правовий аналіз)// Європейські перспективи. 2014. № 10. С 135-139.
11. Мейер Д.И. Русское гражданское право (в 2-х ч. Часть 2). По исправ. и допол. 8-му изд., 1902. М.: Статут. 1997. 455 с.
12. Методологія в праві: монографія [І.Безклубий, І.Гриценко, М.Козюра та ін.] за ред. І.А.Безклубого. К.: Грамота. 2017. 658 с.
13. Миронов И.В. Проблемы алеаторных правоотношений в российском праве. Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 1998. 25 с.

14. Пандекты Г.Дернбурга. Обязательственное право. Третье русское изд. Том 2. Перевод под рук. и ред. П.Соколовского М.1911. 412 с.
15. Победоносцев К.П. Курс гражданского права. Ч.III. Договор и обязательство. СПб. 1896. 312 с.
16. Тімуш І.С. Ризикові договори за цивільним законодавством України : навчальний посібник / І. С. Тімуш. К. : Істина. 2006. 128 с.
17. Харитонов Є.О. Україна - Європа: проблеми адаптації у галузі приватного права: монографія. Одеса: Фенікс. 2017. 358 с.
18. Цвайгерт К., Кётц Х. Введение в сравнительное правоведение в сфере частного права: В 2-х тт. Том I. Основы: Пер. с нем. М.: Междунар. отношения, 2000. 480с.
19. Цивільне право України. Загальна частина : Загальні положення. Особисті немайнові права фізичної особи. Право власності та інші речові права. Спадкове право. Право інтелектуальної власності. Загальні положення про зобов'язання і договори : підручник / за ред. І.А.Бірюкова, Ю.О.Заїки. К.: Алерта. 2014. 510 с.
20. Шершеневич Г.Ф. Основные задачи и методы гражданского правоведения. Казань. Типо-литография Императорского университета 1898. 46 с.
21. Юркевич Ю.М. Договірні форми об'єднань фізичних та юридичних осіб у цивільному праві України : монографія / Львів: ЛНУ ім. Івана Франка. 2017. 410 с.

References:

1. Anson V.R. Dogovornoe pravo M.: Yurid. lit., 1984. 464 s.
2. Grazhdanskij kodeks francii (Kodeks Napoleona) / predislovie / V. N. Zaxvataev / per. s franc., prilozheniya V. N. Zaxvataev. K.: Alerta, 2016. 1156 s
3. Digesty Yustiniana. tom iii. knigi xii -xix. / otv. red. L.L.Kofanov. M.: Statut. 2003. 780 s.
4. Dogovirne reguluvannya privatnopravovix vidnosin v umovax evrointegracijnix procesiv v Ukraïni : monografiya / za zag. red. akad. O.D.Krupchana; nauk. red. A.B.Grinyak. K., 2017. 334 s.
5. Zaporoshhenko V. A. Osobennosti pravovogo regulirovaniya aleatornyx sdelok v rossijskoj federacii : avtoref. dis. ... kand. jurid. nauk Ekaterinburg, 2006. 20 s.
6. Kopitova O.S. Dogovir kontokorrentu: avtoref. dis ... kand. jurid. nauk. K., 2015. 18 s.
7. Luc V.V. Sluzhu perom svojij vitchizni. vibrani tvorі. R.: Ndi privatnogo prava i pidpriemnictva im. akad. F.G.Burchaka NAPN Ukraïni. 2013. 327 s.
8. Madagaeva F.F. Aleatornye dogovory v sisteme riskovyx dogovorov v grazhdanskom prave rossijskoj federacii : avtoref. diss. kand. jurid. nauk. M. 2014. 23 s.
9. Majdanik R.A. Systema "ryzykovykh zobov'yazan'" u tsvyil'nomu pravi Ukrayiny. Byuletен' Ministerstva yustytysiі Ukrayiny. 2005.N 5.-S.26-34.
10. Matveev P. S. Aleatornist investicijnix dogovoriv yak karakterna risa innovacijnoi diyalnosti (teoretiko – pravovij analiz)// Evropejski perspektivi. 2014. № 10. s 135-139.
11. Mejer D.I. Russkoe grazhdanskoe pravo (v 2-x ch. chast 2). po isprav. i dopol. 8-mu izd., 1902. M.: Statut. 1997. 455 s.
12. Metodologiya v pravi: monografiya [i.bezklubij, i.gricenko, m.kozyura ta in.] za red. i.a.bezklubogo. k.: gramota. 2017. 658 c.
13. Mironov i.v. problemy aleatornyx pravootnoshenij v rossijskom prave. avtoref. dis. ... kand. jurid. nauk. M. 1998. 25 s.
14. Пандекты G.Дернбурга. Обыазателstvenное право. trete russkoe izd. tom 2. perevod pod ruk. i red. P.Sokolovskogo M.1911. 412 s.
15. Pobedonoscev K.P. Kurs grazhdanskogo prava. ch.iii. dogovor i obyazatelstvo. SPb. 1896. 312 s.
16. Timush I.S. Rizikovi dogovori za civilnim zakonodavstvom Ukraïni : navchalnij posibnik. K. : Sstina, 2006. 128 s.
17. Haritonov E.O. Ukraïna - Evropa: problemi adaptacii u galuzi privatnogo prava: monografiya. Odеса: Fenіks. 2017. 358 s.

18. Cvajgert K, Kyotc X. Vvedenie v sravnitelnoe pravovedenie v sfere chastnogo prava: v 2-xtt. tom i. osnovy: per. s nem. M.: Mezhdunar. otnosheniya, 2000. 480s.
19. Civilne pravo Ukraïni. zagalna chastina : zagalni polozhennya. osobisti nemajnovi prava fizichnoï osobi. pravo vlasnosti ta inshi rechovi prava. spadkove pravo. pravo intelektualnoï vlasnosti. zagalni polozhennya pro zobov'yazannya i dogovori : pidruchnik / za red. I.A.Biryukova, U.O.Zaiki. K.: Alerta. 2014. 510 s.
20. Shershenevich G.F. Osnovnye zadachi i metody grazhdanskogo pravovedeniya. Kazan. tipo-litografiya imperatorskogo universiteta 1898. 46 s.
21. Yurkevich Y.M. Dogovirni formi ob'ednan fizichnix ta yuridichnix osib u civilnomu pravi ukraïni : monografiya : Lviv: Lnu im. Ivana Franka. 2017. 410 s.